

**О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ**

Халикова Мухтарам Юрсуновна

Андижанский государственной технической институт,
старший преподаватель кафедры

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15353084>

"Языки и гуманитарные предметы"

Annotation: This scientific article examines the possibilities of using artificial intelligence in the study of foreign languages in universities.

Keywords: language, lesson, intelligence, method, qualities, art, spiritual, powers.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта при изучении иностранных языков в вузах.

Ключевые слова: язык, уроке, интеллект, метод, качества, искусство, духовные, силы.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada universitetlarda chet tillarini o'rganishda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: til, dars, aql, usul, fazilatlar, san'at, ma'naviy, kuchlar.

Ведущей целью обучению русскому языку студентов является овладение русским языком, которое предполагает накопление необходимого словарного запаса в правильном произношении и умение употреблять эти слова в разнообразных синтаксических конструкциях и требуемых грамматических формах.

В центре внимания при обучении русскому языку в учебных заведениях должны находиться коммуникативные намерения и способы их удовлетворения.

Нам известно что один из принципов педагогики сотрудничества- снять чувство страха у учащихся на уроке, сделать его раскованным, свободным, вселить уверенность, в свои силы, увидеть в нём полноценного и способного к творчеству серьёзного человека.

Растущие международные связи, обширный двусторонний информационно-технический поток новых методов обучения выдвинул вопрос о конкретизации целей и задач обучения к иностранному языку в учебных заведениях в целом.

На современном этапе перед нами стоит вопрос можно ли использовать искусственный интеллект для изучения языка?

По мнению специалистов и учёных, искусственный интеллект эффективен и в изучении иностранных языков – в частности, когда занятия проводятся и в онлайн-методиках. На его основе учёными разрабатывается и приложения, и полноценные языковые платформы, что создает больше возможностей как для студентов, так и для преподавателей языковедов.

А также при этом методе обучение иностранных языков эффективен и для тех кто хочет его изучать самостоятельно. Нам известно что сейчас наблюдается большая потребность изучении языкам. Так как при помощи языка мы не только общаемся между собой, но и через языки мы удовлетворяем свои духовные, социальные, культурные и материальные потребности.

В данное время искусственный интеллект получает всё большее распространение, и это можно ясно увидеть на примере растущей популярности голосовых помощников таких как ALexa.

Мы все живём в 21 веке в мире открытий. - искусственный интеллект. Это с одной стороны нам даёт возможность изменить нашу жизнь, делает её более комфортной - письменной или голосовым интерфейсом.

Они дают возможность учиться где угодно. Со дня в день появляются новые приложения для изучения какого либо языка.

Но при этом заменить

настоящих, живых учителей, у искусственного интеллекта отсутствуют важные способности и качества спонсировать, креативность и обмен занятиями.

А также искусственный интеллект наравне со студентами сдаёт экзамен в высших учебных заведениях, обслуживает на дому и в гостиницах. В ИИ заложена определённая программа действий и наук.

Это всё великолепное изобретение человечества. Но мы уверены в том, что ИИ не заменит Вас настоящего, живого. Так как в нём отсутствует человеческая любовь и душа.

Таким образом мы думаем что изучение иностранных языков, которые вы получаете в онлайн режиме искусственного интеллекта частично пополнит ваш словарный запас новых слов и ситуаций, позволяет усовершенствовать образование в нашей стране.

Литература:

1. https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie_tekhnologii/library/2022/01/10/sovremennye-pedagogicheskie-tehnologii
2. Коньшева А.В. Современные методы обучения иностранным языкам. - Минск. 2007.
3. Крачак О.Е. Личностно-ориентированные технологии в общей классификации технологий обучения и воспитания. - Минск. 2002.
4. Кудашева З.К., Магдиева С.С. Методика обучения литературе. - Т., 2008.
5. Кукушкин В.С. Педагогические технологии: Учебное пособие. - Ростов на Дону. 2002.
6. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. - М., 1988.